

PAPO SUS

Você sabe preencher
corretamente a
ficha de notificação
compulsória?

SIM

NÃO

DÚVIDAS E REPOSTAS

O que é e qual a importância da notificação compulsória?

A ficha de notificação compulsória faz parte do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e é um documento de grande importância para a saúde, através do qual se repassam informações sobre agravos de grande impacto para sociedade.

A notificação é a comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde, por meio de fichas de notificação, as quais possuem campos essenciais para a compreensão do caso e sua evolução, objetivando a adoção de medidas de intervenção pertinentes.

Como preencher a ficha de notificação compulsória?

A ficha contém informações comuns a todos os agravos, tais como, dados gerais sobre o agravo e unidade notificadora, dados do paciente (nome, idade, sexo, escolaridade, etc.), dados de residência do paciente. Ela deve ser utilizada para registro de notificação negativa, notificação individual por agravo, notificação de surto e de Inquérito de Tracoma. Ela deve ser preenchida com letra legível, com cada item em seu devido lugar e sem rasuras.

Onde entregar/ O que fazer com a ficha de notificação ?

A ficha deve ser encaminhada aos serviços responsáveis pela informação e/ou vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Belém, a qual deve repassar semanalmente os arquivos em meio magnético para a Secretaria Estadual de Saúde.

DÚVIDAS E REPOSTAS

Principais doenças e agravos prevalentes em pessoas vivendo em situação de rua

Grande parte das pessoas vivendo em situação de rua são acometidos por doenças psiquiátricas, dependência química e alcoolismo, além disso as doenças infectocontagiosas mais comuns que atingem os desabrigados são: o HIV, a tuberculose pulmonar, as infecções por vírus da hepatite B e C e as lesões cutâneas.

O que é a Tuberculose?

Trata-se de uma doença infecciosa crônica, causada pelo complexo *Mycobacterium tuberculosis*, conhecido também como bacilo de Koch, e é a doença infecciosa que mais mata no mundo. A transmissão ocorre por via aérea, por meio da inalação de aerossóis contendo o bacilo oriundo das secreções da via respiratória de indivíduos bacilíferos.

Ademais, o termo bacilífero significa que o paciente com tuberculose pulmonar ou laríngea possui baciloscopia positiva no escarro. O período de incubação da infecção é de 6 a 14 semanas, e o contato com a Tuberculose não garante a evolução da doença, é preciso que exista a alteração nos mecanismos de imunidade celular para a ativação de focos.

A tuberculose apresenta-se clinicamente como tuberculose pulmonar e tuberculose extrapulmonar. A tuberculose pulmonar é dividida em: primária, pós-primária e forma miliar, os sintomas clássicos de tosse persistente seca ou produtiva, febre vespertina, sudorese noturna e emagrecimento podem ocorrer em qualquer das 3 apresentações. Ademais, a forma extrapulmonar é o acometimento de outros órgãos, além dos pulmões, a forma de tuberculose extrapulmonar mais comum é a pleural, seguida de TB ganglionar.

Os grupos populacionais com maior probabilidade de apresentar a TB: Os sintomáticos respiratórios - indivíduos que apresentam tosse por mais de 3 semanas, contactantes de casos de TB, suspeitos radiológicos, indivíduos em situação de rua, imigrantes, imunodeficientes.

SUS Papo SUS

1
Informação
é a arma
mais
poderosa
que há.

2
Seja atento
e
cuidadoso,
colete
todos os
dados
possíveis
do
paciente

3
Conhecer a sua
população de
riscos, seus hábitos
e peculiaridades é
fundamental para o
prosseguimento
terapêutica e
clínico do seu
paciente

4
Só por meio do
preenchimento
correto das fichas de
notificação
compulsória
podemos
conhecer melhor o
nosso paciente e
proporcionar assim
o melhor tratamento